

**ЭКОЛОГИК ФАЛСАФАНИНГ РИВОЖИДА АУРИЛИО ПЕЧЧЕИ
ҚАРАШЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ**

Каримов Санжар Синдорқулович

Жиззах давлат педагогика университети Ижтимоий-гуманитар фанларда
масофавий таълим
кафедраси катта ўқитувчиси

Нематуллаев Шохжахон Ғайбулла ўғли

Жиззах Давлат педагогика университети Сиртқи бўлим тарих йўналиши 2
босқич талабаси

Экологик фалсафа – объектив зарурият туфайли пайдо бўлган фалсафий билимларнинг бир мунча янги соҳаси бўлиб, жамият ва табиатнинг ўзаро таъсирини ижтимоий-фалсафий тадқиқ қилувчи фалсафий фандир. XX-аср табиатшунослари Э. Леруа ва В. Вернадскийнинг ғоялари экофалсафанинг назарий манбалари бўлиб хизмат қилди.

Экофалсафанинг марказий категорияси, жуда кенг маънода, космик ҳодиса сифатида тушуниладиган – ҳаётдир. Ҳаёт тушунчасига инсон билан табиатни боғлаб юборадиган (улар ўртасидаги чегараларни бартараф этадиган), уларнинг уйғунлигини кўрсатадиган – биологик, психологик, маънавий ва руҳий сифатлар, интуиция ва ҳис қилишлар киради. Кўп асрлар давомида рационализм кўринишдаги қуруқ ақлбозлик табиий дунё билан инсоният дунёсини бир-бирларидан ажратиб келди. Экофалсафа ижтимоий ва гносеологик муаммоларни тушуниш борасида кескин ўзгаришлар қилишни кўзлайди. Бу инсоннинг табиатга бўлган хуружлардан тийилишини, янги техника ва технологиялар яратишни, муқобил маданият ва қадриятлар системасини шакллантиришни назарда тутди. Яъни, бу ҳозирги даврда эгоизм, фойда ортидан қувиш, ҳокимият учун қураш, эгоцентризм ва агрессивлик кабилар билан боғлиқ бўлган системадан халос бўлишни, янги муносабатларни қарор топтиришни билдиради.

Шундай қилиб, ҳозирги давр экофалсафаси Маданиятнинг биосферавий концепцияси бўлиб ҳисобланар экан.

Ҳаётни саклашнинг ахлоқий муаммолари ҳақида италиялик олим Аурилио Печчеи(1908-1984)нинг қарашлари ҳам эътиборга молик. Печчеи Рим клубининг асосий вакилларида бири ҳисобланади. Рим клубининг ижтимоий глобализм ғоялари янги гуманизм билан узвий боғлиқдир. А. Печчеи ўзининг “Инсоний сифатлар” китобида ўтган асрнинг 70-йилларидаги дунёнинг экологик вазиятини таҳлил қила туриб, уни инқирозий ҳолат деб баҳолайди. Рим клуби вакиллари А. Печчеи раҳбарлигида глобал экологик муаммоларни ҳал этишнинг турли ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, ҳалқаро, техник, технологик йўлларини таҳлил қилади. Ва охир-оқибатда инсониятнинг асосий эътиборини маънавий-маданий масалаларга қаратади. Улар қарашларига кўра, ҳозирги даврда инсониятнинг асосий вазифаси-инсоннинг мавжудлигини таъминловчи, унинг инсоний сифатларини ўстиришга хизмат қилувчи маънавий-маданий эволюцияни амалга оширишдир. Рим клуби вакиллари мана шу тарзда инсонни ҳар томонлама тарбиялаш, уни уйғун ривожлантириш асосида барча глобал муаммолар, хусусан, экологик муаммоларни ҳал қилиш мумкинлигига эътибор бермоқда. Рим клуби аввало, ҳаёт ўзининг бир бутунлиги, бойлиги ва хилма-хиллиги билан қадрлидир, деб ҳисоблайди. Инсон ҳаётини эса олий қадрият деб билади. Рим клуби кишилар ўртасидаги ҳамжиҳатлик, ҳамкорлик, ишонч-эътиқод, масъулик, олий мақсадлар сари тинимсиз интилиш, ҳаракатларни инсониятнинг яшаб қолиши ва бирлигининг асосий шартлари деб ҳисоблайди. Улар қарашларига кўра, ҳозирги замон фан-техника прогрессининг бутун куч ва имкониятлари ахлоқ асосидагина ҳаётга ижобий жорий қилиниши мумкин. Рим клуби нуқтаи назарича, янги ахлоққа инсоннинг ўзи бутунлик бахш эта олади. Улар – табиат, жамият, техникани ахлоқий тасаввурларнинг маркази, деб биладилар. Табиатни эса борлиқнинг бош асоси, деб кўрсатадилар. Печчеи томонидан таклиф қилинган янги гуманизм – умуминсонийлик туйғусини ривожлантиришни, адолатлиликка муҳаббат ва зўравонликка мурасизликни,

инсоннинг ички маънавий-руҳий маданиятини такомиллаштиришни талаб қилади.¹

Шундай қилиб, экофалсафа жамият ва табиат, сунъий ва табиий жараёнлар ўртасидаги мувозанатни таъминлаш, Ерда юзида ҳаётни, инсон зотини сақлаб қолиш, инсоният келажагининг қандай ҳолатда бўлиши, аввало, инсон омилига боғлиқ, деган тўхтамга келади. Яъни, инсоннинг дунёқарашини ўзгартирмасдан, унда инсонийлик сифатларини янада такомиллаштирмасдан, инсоннинг ўз-ўзига ва бутун табиатга бўлган муносабатини янги асосларга қўймасдан туриб, экологик муаммоларни ҳал этиб бўлмайди. Бунинг учун эса биринчи навбатда кишиларни, ҳалқларни, давлатларни кўзланган мақсад сари бирлаштиришга хизмат қилувчи эзгу ғояларни янада ривожлантириш, уларни одамлар, энг аввало, ёшлар онги ва қалбига сингдириш, барча кишиларда биз табиатнинг ажралмас бир бўлаги, Ер юзи эса умумий уйимиздир, деган дунёқарашни шакллантириш зарур бўлади.

Адабиётлар:

1. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление. -М. : 1991.
2. Вернадский В. И. Несколько слов о биосфере. // Русский космизм. Антология философской мысли. - М. : 1993.
3. Шарден П. Т. де. Феномен человека. -М. :1987.
4. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. -М. :1993.
5. Печчеи А. Человеческие качества. -М. :1980.

¹ Печчеи А. Человеческие качества. -М.:1980.Стр-77.